

APELLYATSIYA KENGASHLARI FAOLIYATI: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA**Mamaziyayev Xusniddin Dilshod o'g'li****Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti****Bosh mutaxassisi****djhusniddin28@gmail.com****+998909307074****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15774216>****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada O'zbekistonda sudgacha apellyatsiya kengashlari institutini mustahkamlash yo'nalishidagi islohotlar atroflicha tahlil qilinadi. Ilg'or xalqaro tajribalar, rivojlangan davlatlar tizimlari o'rganiladi va ularning muvaffaqiyatli elementlari O'zbekistonda tatbiq etilishi masalalari o'rganiladi. Shuningdek mazkur masala yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari tahlili va bu borada ilgari surilayotgan takliflar haqida atroflicha fikr-mulohazalar bildiriladi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье всесторонне анализируются реформы, направленные на укрепление института апелляционных советов до суда в Узбекистане. Изучается передовой международный опыт и системы развитых стран, рассматриваются вопросы внедрения их успешных элементов в Узбекистане. Также проводится анализ научно-исследовательских работ, проведённых по данной теме, и высказываются подробные мнения и предложения в этой области.

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of reforms aimed at strengthening the institution of pre-trial appellate councils in Uzbekistan. It examines advanced international experience and systems of developed countries, exploring how their successful elements might be implemented in Uzbekistan. The paper also reviews scientific research conducted on this topic and presents detailed opinions and proposals put forward in this area.

Kirish. Davlat xizmatlari sohasida vujudga keladigan huquqiy hujjatlar va qarorlar aholi hamda tadbirkorlik sub'yektlari uchun muhim hisoblanadi. Shu bois, ularga nisbatan to'g'ri va adolatli apellyatsiya tartibining mavjudligi, odil sudlov va huquqiy barqarorlikni ta'minlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda sezilarli islohotlar amalga oshirmoqda. Apellyatsiya kengashlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Apellyatsiya kengashlari o'zi nima? Apellyatsiya kengashlari bu turli sohalarda, xususan, intellektual mulk va ta'lim tizimida, qarorlar ustidan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun tashkil etilgan mustaqil organlardir. Ularning asosiy vazifasi fuqarolar va tashkilotlarning shikoyatlarini adolatli va qonuniy asosda ko'rib chiqish orqali huquq va manfaatlarini himoya qilishdir. Apellyatsiya kengashi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalarini, seleksiya yutuqlarini, integral mikrosxemalar topologiyalarini, tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, geografik ko'rsatkichlar va tovar kelib chiqqan joy nomlarini huquqiy muhofaza qilish bilan bog'liq apellyatsiyalarni sudgacha ko'rib chiquvchi kollegial organi sifatida amalga oshiradi.¹

¹ <https://lex.uz/docs/-4547018>

Apellyatsiya kengashi qarorlar qabul qilishda mustaqil hisoblanadi va o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, "Apellyatsiya kengashi to'g'risida" nizomga hamda O'zbekiston Respublikasining intellektual mulkni muhofaza qilishga doir xalqaro shartnomalariga amal qiladi.

Dastavval yurtimizda apellyatsiya kengashlari faoliyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 1-iyuldagi PQ-4380-son qaroriga muvofiq Adliya vazirligi huzurida O'zbekiston Respublikasi adliya vaziri rais hisoblanadigan intellektual mulk obyektlarining huquqiy muhofazasi bilan bog'liq bo'lgan apellyatsiyalarni ko'rib chiquvchi Apellyatsiya kengashi tashkil etilishi belgilangan edi. Keyinroq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentabrdagi 856-sonli "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Apellyatsiya kengashi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori asosida "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Apellyatsiya kengashi to'g'risida" nizom qabul qilingan. Ushbu nizom asosida Apellyatsiya kengashining ko'rib chiqadigan masalalari, huquq va majburiyatlari, faoliyatini tashkil etish tartibi, faoliyatini moliyalashtirish manbalari ishlab chiqildi.

Apellyatsiya kengashi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "Intellektual mulk markazi" davlat muassasasi talabnomada ko'rsatilgan: sanoat mulki obyektlari; seleksiya yutuqlari, integral mikrosxemalar topologiyalari, tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, geografik ko'rsatkichlar va tovar kelib chiqqan joy nomlariga nisbatan qabul qilingan qarorlari yuzasidan apellyatsiyalarni; manfaatdor yuridik va jismoniy shaxslarning, sanoat mulki obyektlariga patent berilishi, seleksiya yutuqlariga patent berilishi, integral mikrosxemalar topologiyalarining ro'yxatdan o'tkazilishi, sanoat mulki obyektlariga va seleksiya yutuqlariga berilgan patentlarning haqiqiyliigi, tovar belgisi, xizmat ko'rsatish belgisi, geografik ko'rsatkichdan va tovarning kelib chiqqan joy nomidan foydalanish huquqi to'g'risidagi guvohnomaning haqiqiyliigi to'g'risidagi apellyatsiya ishlarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududida belgining xalqaro ro'yxatdan o'tkazilishining amal qilishiga yuzasidan apellyatsiyalarini ko'rib chiqadi; integral mikrosxemalar topologiyalarini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnomalarning, tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilariga, geografik ko'rsatkichlardan va tovar kelib chiqqan joy nomlaridan foydalanish huquqiga berilgan guvohnomalarning amal qilishi tugatilishi yuzasidan apellyatsiyalarini, geografik ko'rsatkich va tovar kelib chiqqan joy nomi ro'yxatdan o'tkazilishi bekor qilinishi yuzasidan apellyatsiyalarini, O'zbekiston Respublikasida hammaga ma'lum tovar belgilari deb e'tirof etish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqadi.²

Apellyatsiya kengashlari ushbu ishlarni ko'rib chiqib qarorlar qabul qilishda teng huquqlilik va kollegiallik prinsiplariga asoslanadi.

Jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda qo'shimcha qulayliklar yaratish, shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatishdagi ma'muriy hujjatlar bo'yicha nizolarni sudgacha ko'rib chiqish tizimini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil 19-mayda PQ-188-sonli "Huquqiy

² <https://lex.uz/docs/-4547018>

eksperiment tariqasida davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq ma'muriy hujjatlar bo'yicha nizolarni sudgacha ko'rib chiqishning yangi tartibini joriy etish to'g'risida" qaror qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "Ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida"gi PF-80-son Farmoniga muvofiq 2026-yil 1-iyulga qadar huquqiy eksperiment tariqasida: Toshkent shahrida qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lmagan ayrim davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy hujjatlarni sudgacha ko'rib chiqishning yangi tartibi joriy etilishi;

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi huzurida apellyatsiya kengashlari tashkil etilishi;

ma'muriy organlarning davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lmagan ma'muriy hujjatlarini apellyatsiya kengashlari tomonidan ko'rib chiqish manfaatdor shaxslarning shikoyatlari hamda davlat xizmatlarini ko'rsatishni monitoring qilish natijalariga ko'ra amalga oshirilishi;

apellyatsiya kengashlarining qarorlari yuzasidan manfaatdor shaxs tomonidan sud tartibida shikoyat qilinishi mumkinligi, ma'muriy organlar uchun esa mazkur qarorlar qat'iy hisoblanishi va ularning ustidan shikoyat qilinishi mumkin emasligi belgilandi.³

Shuningdek, Adliya vazirligi va Toshkent shahar adliya boshqarmasi tegishliligiga ko'ra apellyatsiya kengashlarining ishchi organlari hisoblanishi ham belgilandi va davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy hujjatlarning qonunchilikka muvofiqligini sudgacha ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom qabul qilindi.⁴ Apellyatsiya kengashlari "huquqiy eksperiment" sifatida amaliyotga joriy etilib, sudgacha shikoyat huquqini kengaytirish, odil sudlov va qonun ustuvorligini kuchaytirishga qaratilgan faoliyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Apellyatsiya kengashlari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlariga, shuningdek, Vaqtinchalik nizomga va boshqa qonunchilik hujjatlariga amal qiladi.

Davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida qarorlar ustidan shikoyat qilishning samarali va shaffof mexanizmlarini yaratish ko'plab rivojlangan davlatlarda huquqiy davlat tamoyillarining ajralmas qismidir. O'zbekistonda ham apellyatsiya kengashlari tizimini takomillashtirish jarayonida xorijiy tajribalarning o'rganilishi dolzarbdir. Quyida apellyatsiya kengashlari tizimining ikki rivojlangan mamlakat – Avstraliya va Shveysariya tajribasi tahlil qilinadi. Avstraliya davlatida 2024-yil 14-oktabrda Administrative Review Tribunal (ART) ungacha faoliyat Administrative Appeals Tribunal (AAT) o'rnini egallaydi. Administrative Appeals Tribunal bu 1976–2024 yillar oraliqida faoliyat yuritgan, hukumatning qarorlarini "merits review" asosida qayta ko'rib chiqqan tribunal hisoblanadi. U 400 dan ortiq qonun doirasida faoliyat yuritgan.⁵ AAT faoliyatida a'zolari hukumat siyosatiga bog'liq holda tanlash, shaffoflik yetishmasligi, ba'zi qarorlarda "copy-paste" muammolari uchragan. Shaffoflikni oshirish va mustaqillikni kuchaytirish maqsadida 2024 yilda AAT tugatilib, ART tashkil qilindi. Administrative Review Tribunal (ART) Sud bo'lmagan, ammo tribunal tizimida faoliyat

³ <https://lex.uz/uz/docs/-7532799>

⁴ <https://lex.uz/uz/docs/-7532799>

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_Appeals_Tribunal

yuritadi. Rahbari Federal sudya hisoblanadi. Boshqa a'zolari esa adliya, ijtimoiy xizmatlar, migratsiya kabi yo'nalishlar bo'limlari boshliqlardan tashkil topgan.

Ma'muriy Tekshiruv Tribunal yangi federal ma'muriy nazorat organi bo'lib, u fuqarolarga yo'naltirilgan, samarali foydalanish mumkin bo'lgan, mustaqil va adolatli organdir. U 2024-yil 14-oktyabrda Ma'muriy Apellyatsiya sudini (AAT) o'rnini egallagan holda ish boshladi. AAT o'z faoliyatini to'xtatdi, barcha dolzarb masalalar endi ARTga o'tkazildi.⁶

Administrative Review Tribunal Avstraliyaning ma'muriy nazorat tizimining muhim bir qismi bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

xodimlarni shaffof va merit-based tizimiga asoslangan tayinlash jarayoni

kechikishlarni bartaraf etish uchun qo'shimcha a'zolar

barqaror moliyalashtirish tartibi

muhim biznes xatarlarini bartaraf etish uchun yagona, yangilangan ishlarni boshqarish tizimi

protsessual samaradorlik va ish jarayonlarini yaxshilash

imkon qadar ishlarni erta hal qilishga e'tibor qaratgan holda qo'llab-quvvatlash xizmatlari.

ART "merits review" tamoyilini qo'llab, qarorlarning qonuniy emas, balki asoslanganligi va afzal variantligini ham baholaydi. Shunindек, adolat va shaffoflik: jarayonlar eng qulay shaklda, kam formalit bilan kechadi; foydalanuvchi yagona tizim: onlayn fayl so'rash imkoniyati mavjud, muhim ishlar uchun ikkinchi merits bahs yuritish imkoniyati kabi afzalliklari mavjud. Avstraliyaning Merits review prinsipini qabul qilish orqali qarorlar faqat qonuniy emas, balki asoslanganlik bahosidan o'tkazilishiga erishish mumkin. Oddiy ishlarni registrarlariga topshirib, kengash ishini soddalashtirish va tizimni yagona elektron platforma orqali boshqarish ham qulayliklar yaratadi.

Shveysariya davlati tajribasini oladigan bo'lsak 2007-yilga kelib 30 ga yaqin turli apellyatsiya kengashlari birlashtirilib, mustaqil Federal Administrative Court tashkil etilgan.⁷ Shveysariya federal ma'muriy sudi (Federal Administrative Court) federal va ba'zi hukumat qarorlariga nisbatan "huquqiy nazorat" ni amalga oshiradi.

FACda 6 ta bo'lim mavjud: infratuzilma va soliqdan tortib, ta'lim, sog'liqni saqlash, ko'chib o'tish va boshqalarigacha bo'lgan vazifalar bo'yicha tashkil etilgan.

Sudyalar va xodimlar ham yuqori kasbiy, ham ko'p tilda faol ishlaydi sudning tarkibi Oliy Assambleya tomonidan saylanadi. Sud faqat qonuniylik mezonlarini tekshiradi, faktlarni tekshirish birinchi instansiya zimmasida qoladi. FAC faqat huquqiylik mezonlari bo'yicha nazorat qiladi, faktlarni tahlil qilish birinchi instansiya zimmasida qoladi, lekin zarur hollarda u mustaqil surishtiruv o'tkazish imkoniga ega. Sud ba'zi sohalarida yakuniy sud instansiyasi bo'lib xizmat qiladi. Yana ba'zi holatlarda ilmiy ekspertiza, tekshiruv, ko'rish kabi maxsus protseduralar bajaradi. Shveysariya federal ma'muriy sudi sudgacha apellyatsiya tizimida mustahkam, mustaqil, faqat qonuniylik mezonlariga asoslangan, ochiq va sifatli sud tizimi namunasi hisoblanadi. Uning asosiy ustunliklari siyosiy mustaqillik, yuqori kasbiy sifat, surishtiruv vakolatlari va ochiq sud amaliyoti bular O'zbekiston apellyatsiya kengashlari tizimini takomillashtirish uchun muhim ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

⁶ <https://www.ag.gov.au/legal-system/new-system-federal-administrative-review?>

⁷ https://www.liv.asn.au/download.aspx?DocumentVersionKey=d577a033-3ee8-4319-8a1b-d57a885e9ecb&srsId=AfmBOoqDUzAT1P1bKaHhe8HGhvVRoI5idkz9MA4cZysrErx3W6PEc_1r&utm_source

XULOSA

O'zbekistonda sudgacha apellyatsiya kengashlari institutini mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar xususan intellektual mulk va davlat xizmatlari sohasida fuqarolar va biznes sub'yektlarining huquqiy himoyasini ta'minlash, adolatli va qonuniy nazorat mexanizmini shakllantirish yo'lida muhim qadamdir. Xorijiy, jumladan Avstraliya va Shveysariya tajribalarining o'rganilishi "merits review" tamoyili, shaffoflik, mustaqillik va elektron platformalardan foydalanish singari samarali usullarni O'zbekistonga muvaffaqiyatli tatbiq etish imkonini beradi. Bu tavsiyalar: qarorlarning qonuniyligi va asoslanganligini baholaydigan "merits review" tamoyilini joriy etish, onlayn ariza va shikoyat qilish imkoniyatlari hamda arizalar holatini kuzatish uchun elektron platformalarni rivojlantirish, apellyatsiya kengashlari a'zolari uchun malaka oshirish va shaffof tanlov tizimini tashkil etish, shuningdek barqaror moliyalashtirishni ta'minlashdir. Ushbu yangilanishlar institutning mustaqilligini, korrupsiyaga chidamliligini, shaffofligini va boshqaruv samaradorligini oshirib, respublikada qonun ustuvorligini mustahkamlash va fuqarolarning huquqiy ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2025 yildagi PQ-188-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 09.10.2019 yildagi 856-son.
3. Administrative Review Tribunal Act 2024 (Cth). 2024-yil 28-may.
4. Administrative Review Tribunal Rules 2024 & Regulations 2024.
5. www.lex.uz
6. www.lexology.com
7. www.ag.gov.au
8. www.en.wikipedia.org
9. www.apsc.gov.au
10. www.ch-info.swiss
11. www.liv.asn.au